

Шерстюк Надія
старший викладач

Національний університет харчових технологій

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Міністерство освіти та науки України представило концепцію трансформації «Освіта 4.0: український світанок»: програму входження до загальноєвропейського простору, узгодження української освітньої системи з рівнями технологічного розвитку [1]. Рівень 4.0 передбачає неперервне персоналізоване навчання впродовж життя, в процесі якого освітянин набуває ролі наставника, тренера гнучких навичок – soft skills, а інноваційні технології, такі як штучний інтелект (далі – ШІ), виконують базові завдання вчителя: налаштування освітнього середовища під потреби учня, оцінювання тощо [2]. Сьогодні дані наукових публікацій дають можливість визначити інтеграцію технологій ШІ в навчання іноземних мов закладів вищої освіти на початкових стадіях [3].

Навчання та викладання англійської мови професійного спрямування орієнтується на розвиток практичних навичок для застосування у професійній діяльності. Так, здобувачі навчаються використовувати англійську мову, виконуючи завдання максимально схожі на реальні професійні ситуації. Для здобувачів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» прикладами таких завдань є проведення процедури реєстрації гостей в готелі, бронювання номерів, роботи зі скаргами клієнтів тощо.

Включення ШІ в процес розробки матеріалів для навчання та оцінювання сприяє урізноманітненню завдань та оптимізації процесів. Водночас здобувачі можуть залучати ШІ для пошуку найкращих підходів до рішення проблем, для оцінки власних досягнень. Разом із тим варто звернути увагу на тренування навичок говоріння за допомогою ШІ, наприклад, Elsa Speak або Gemini, які можуть не тільки використовуватись як взірець правильної вимови, але й надавати поради щодо її покращення. Окрім того, разом з такими додатками, як Replika або Mondly, вони надають можливість розвивати гнучкі навички soft skills, як-от навички спілкування, у відтворених комунікативних ситуаціях в готелі, ресторані або кафе. Застосування таких засобів набуває особливого значення для невпевнених здобувачів, які неохоче розмовляють в аудиторії через сумніви в своїх здібностях та побоювання негативного оцінювання. Додатки для роботи з інтерактивними картками Quizlet або Anki використовуються здобувачами спеціальності готельно-ресторанна справа для опанування лексики англійської мови за допомогою інтервального повторення. Велика кількість додатків, наприклад Duolingo або Kahoot застосовують гейміфікацію для підвищення мотивації та залученості користувачів. Для миттєвого виправлення помилок в письмових роботах англійською мовою може бути корисним додаток Grammarly, який до того ж надає пропозиції покращення тексту та використовує засоби для перевірки на плагіат [3].

Особливо важливим питанням інтеграції ШІ в навчальний процес є

питання академічної доброчесності. Разом з технічними аспектами здобувачі мають оволодіти навичками роботи з ІІ на етичних засадах.

Ще одним проблемним моментом доцільно вважати спрощений і миттєвий доступ до генерації інформації, що може знижувати розвиток критичного мислення, креативності, скорочувати занурення у навчальний процес. Часто у безоплатних версіях ІІ обмежується загальними шаблонними фразами, не охоплюючи деталі або культурні аспекти, робить помилки. Вказані фактори та вплив ІІ на довгострокові результати навчання потребують подальшого дослідження [3].

Таким чином, можна підсумувати, що включення ІІ у викладання англійської мови професійного спрямування, всупереч перешкодам та обмежувальним факторам, сприяє персоналізації навчання, більшої орієнтації на здобувача, тим самим підвищуючи його мотивацію та, відповідно, ефективність освітнього процесу. Інтеграція додатків на основі ІІ в навчальний процес вимагає адаптації навчальних програм, додаткової підготовки викладачів та здобувачів.

Література:

1. Освіта 4.0: український світанок. URL: <https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/05/SVITANOK.pdf>.
2. На українські школи очікує велика трансформація. URL: <https://osvitoria.media/experience/na-ukrayinski-shkoly-ochikuje-velyka-transformatsiya>.
3. Шерстюк Н. В., Бондар А. В., Пилипенко І. А. Дослідження інтеграції штучного інтелекту в освітні програми для викладання іноземних мов. Вісник науки та освіти. 2024. № 10 (28). С. 578–590.